

GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE UNGULADOS SILVESTRES EN ESPAÑA

ANEXOS

Una selección de métodos prácticos y fiables para la monitorización armonizada en España

- Anexo 1. Protocolo de colocación de cámaras de fototrampeo para el cálculo de densidades utilizando el Modelo de Encuentro Aleatorio (REM)
- Anexo 2. Muestreo de distancias para la estimación de la densidad de ungulados silvestres a escala local
- Anexo 3. Conteos en batidas para estimar la densidad de ungulados silvestres a escala local

Proyecto **FAUNET**

Vicente J
Blanco-Aguar JA
Palencia P
Acevedo P
Consortio **ENETWILD**
Equipo **FAUNET**

Con la colaboración de:

Anexo 1. Protocolo de colocación de cámaras de fototrampeo para el cálculo de densidades utilizando el Modelo de Encuentro Aleatorio (REM)

Protocolo realizado por el *EOW* y el equipo *FAUNET*

Tabla de contenidos del anexo 1

1. SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2. DISEÑO DEL ESTUDIO
3. CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS
4. COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS
5. CALIBRACIÓN DE LAS CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO EN CAMPO
6. RETIRADA DE LAS CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO
7. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE CÁMARA PARA UNA RESOLUCION DADA
8. PLATAFORMA AGOUTI
 - 8.1. Creación de proyectos
 - 8.2. Configuración del proyecto
 - 8.3. Agregar nuevas localizaciones
 - 8.4. Procesamiento de imágenes y seguimiento de las posiciones de los animales
 - 8.5. Anotación manual
9. ANÁLISIS REM
10. INFORME DE RESULTADOS
11. GRABACIONES DE CURSOS FORMATIVOS

Vocabulario de REM y AGOUTI

Formulario para registrar la información de cada cámara de fototrampeo durante su instalación, revisión y recuperación.

1. SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Idealmente, se considerarán los siguientes criterios para la selección del área de estudio

- Extensión del sitio de estudio idealmente debe estar entre 2000 y 6000 ha.
- Es un área segura para la colocación de cámaras de fototrampeo.
- Los diferentes hábitats y su proporción son conocidos.
- Se recomienda, en caso de ser coto de caza, que las estadísticas de caza se registren por evento (caza*día) (en caso de que se practique la caza colectiva): nº animales disparados, avistados y batidos por superficie de la mancha (ver formulario en siguientes anexos sobre método de conteo en batida).
- Debe evitarse en la medida de lo posible un solapamiento temporal de las actividades de caza y fototrampeo. Es posible que ambas actividades se superpongan parcialmente (por ejemplo, las cámaras de fototrampeo se llevan a cabo en septiembre-octubre y la caza es a partir de octubre).

2. DISEÑO DEL ESTUDIO

Los métodos de estimación de la densidad mediante cámaras de fototrampeo sin reconocimiento de individuos requieren un muestreo representativo, colocando cámaras al azar con respecto al movimiento de los animales. Esto se logra preseleccionando las ubicaciones de las cámaras utilizando puntos aleatorios generados con algún software, o bien (más práctico) generando una cuadrícula sistemática de origen aleatorio en el área de estudio (si no tiene las habilidades de SIG necesarias en su equipo, siga las instrucciones que se encuentran en este enlace: [GridMaker](#)).

En los casos en que el área de estudio cubra más de un hábitat de manera clara, y especialmente cuando los animales puedan ser fuertemente atraídos por un hábitat relativamente poco presente, puede ser útil estratificar su cuadrícula, forzando a tener un número de puntos en cada hábitat que permita generar información suficiente para cada uno de ellos, en lugar de planificar una sola cuadrícula espaciada consistentemente en toda el área.

No colocar las cámaras (a no ser que aleatoriamente cayesen ahí) en senderos de animales o humanos, evitar lugares altamente seleccionados por los animales, como fuentes de agua, lamederos minerales o puntos de alimentación artificial, ni usar cebos para atraer a los animales. De ser así, el uso de análisis de estimación de densidad sin identificación individuos generaría resultados sesgados.

Para un área de estudio de 2000-6000 ha, el número mínimo sugerido de ubicaciones de cámaras de fototrampeo es 36-40, pero recomendamos encarecidamente monitorear un mayor número de ubicaciones siempre que sea posible, idealmente 60. De hecho, un mayor número de ubicaciones de cámaras garantizará una mayor precisión de las estimaciones, especialmente para especies altamente agregadas. La distancia entre ubicaciones en el área de estudio puede variar, sin embargo, en casos de áreas de estudio más grandes se recomienda un mayor número de puntos; en este caso, la estratificación del esfuerzo en bloques de cámaras puede resultar una alternativa eficaz para optimizar esfuerzos. Cada cámara de fototrampeo debe estar activa durante al menos 6 semanas, idealmente 8 semanas. A menos que tenga suficientes cámaras de fototrampeo para cubrir simultáneamente todos los puntos de fototrampeo, se realizarán rondas, en este caso, cada ronda cubrirá uniformemente toda la superficie del área de estudio mediante una selección aleatoria o sistemática de los lugares contemplados en el diseño inicial (ver Figura 1). El número de rondas debe ser el mínimo posible para monitorear todas las ubicaciones de las cámaras. Si es posible, la cuadrícula debe cubrir al menos una mancha batida para la caza mayor durante la temporada de caza.

Figura 1. Ejemplo de diseño de estudio basado en colocación de cámaras en dos rondas consecutivas. Los puntos rojos representan la ronda # 1, mientras que los verdes representan la ronda # 2.

Es importante tener en cuenta el diseño de muestreo cuando empezamos un proyecto de fototrampeo, especialmente si nuestra área es heterogénea, ya que deberíamos tratar de representar la totalidad del territorio a muestrear. Por este motivo es importante valorar el número de puntos y cámaras a instalar para cubrir y representar todo el territorio. En función del número de cámaras elegidas y la superficie a muestrear, valoraremos la distancia mínima entre los puntos y con todo ello crearemos una malla de puntos de origen aleatorio. El REM no tiene limitaciones importantes en cuanto a la separación de las cámaras, aunque dada la escala espacial de trabajo (habitualmente varios pocos miles de has) lo habitual es usar un distanciado entre 1,5-2 km.

Una vez tenemos nuestra malla cargada en el GPS o dispositivo móvil, cada vez que coloquemos una nueva cámara se debe intentar aproximarse lo máximo posible al punto prediseñado, teniendo en cuenta la orografía y el tiempo que nos requiera. Teniendo esto en cuenta, seleccionaremos positivamente las zonas con:

- Con una sola línea de pendiente (en zonas donde esto sea posible) (Figura 3).
- Y tratando de elegir terrenos lo más llanos posible, nos facilitará el proceso de instalación y calibración de la cámara. Aunque esto es una tarea difícil en determinadas zonas por lo que habrá que conformarse con poner la cámara paralela a la pendiente (Figura 4).

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS

- Si la ubicación exacta no es adecuada para la colocación de las cámaras de fototrampeo (vegetación extremadamente densa, punto de agregación de animales, etc.) seleccione el punto adecuado más cercano. Si no hay un lugar adecuado con las mismas condiciones ambientales que el original, seleccione el punto adecuado más cercano dentro de los 100-200 m, incluso si el entorno es diferente. Si no es posible encontrar un lugar adecuado para instalar la cámara a menos de 100 m del punto original, omita el punto.

- Las cámaras de fototrampeo se colocará sobre postes o (preferiblemente) troncos (a 40-50 cm del suelo).
- Las cámaras de fototrampeo se configurará con funcionamiento de 24 horas al día y para tomar hasta ocho imágenes consecutivas en modo ráfaga (menos tiempo entre imágenes de la misma secuencia), o el máximo número posible para cada activación según el modelo de cámaras de fototrampeo) con el mínimo tiempo de espera entre activaciones (0 segundos si es posible). Utilice una sensibilidad media. Asegúrese de que el tiempo entre imágenes consecutivas no sea > de 2-3 segundos, ya que esto podría influir en la aplicación del protocolo.
- La intensidad del flash debe ajustarse a media (si es posible) para evitar "fotos sobreexpuestas", pero será dependiente del modelo de la cámara. Para cámaras con "luz negra" puede ser recomendable ajustar el flash a la máxima potencia asegurándose de no tener obstáculos próximos en el campo de visión que pudiera sobreexponer las imágenes.
- Compruebe que la fecha y la hora estén correctamente configuradas y que se impriman automáticamente en cada imagen.
- Si las cámaras de fototrampeo están activas durante aproximadamente 6 semanas, al ser puntos aleatorios no debería ser necesario una visita de chequeo, pero si el período fuera mucho más largo (es decir, 10 semanas o más), entonces podría ser necesario verificar las baterías y la tarjeta SD. Tenga en cuenta que en cada comprobación se requerirá una nueva calibración si manipula la cámara de fototrampeo. Elegir un campo de visión de la cámara de fototrampeo que esté despejado de vegetación (no es necesario que esté totalmente limpio, pero que permita la detección de cualquier jabalí que pase dentro de los primeros 5 m), siendo mejor una orientación norte.

- Se debe completar un formulario (ver Tabla 1) que recopile la información de cada cámara de fototrampeo durante su colocación (ver más abajo). Toda la información que se extraiga posteriormente debe presentar trazabilidad (marcar las cámaras de fototrampeo de origen de cada tarjeta de memoria extraída y guardar esta nomenclatura en las carpetas que se crean en el ordenador para archivar las imágenes). En breve, se proporcionará una aplicación basada en [Smart](#) que será útil para recopilar esta información en el campo.

Consulte "[Protocolo de campo](#)" en esta grabación del curso, capítulo 3.

4. COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS

Es necesario calibrar las cámaras en campo para poder hacer uso de herramientas para la extracción de parámetros de movimiento (ver abajo). Siga minuciosamente la explicación detallada que se encuentra en este enlace para hacer su poste de calibración: [Calibration pole instructions](https://www.youtube.com/watch?v=FkEKxITWTwY) (<https://www.youtube.com/watch?v=FkEKxITWTwY>).

Una vez nos encontremos en la localización del punto prediseñado, deberemos escoger una buena localización para nuestra cámara. Es muy importante evitar aquellos puntos de agregación evidentes de animales, como dormideros o bebederos, ya que esto afectará a los parámetros que queremos calcular a posteriori y hará que ese punto no pueda ser utilizado.

Cuando colocamos la cámara, conviene limpiar de vegetación herbácea (y/o arbustiva si esta es muy abundante y dificulta la toma de imágenes) en los primeros 5 metros del campo de visión. Esto reducirá las activaciones no deseadas de la misma que suelen generar una gran cantidad de imágenes "blancas" (Figura 4). En ningún caso debemos roturar la zona, cavar o generar un completo descampado. Se trata más de "podar" moderadamente lo necesario. En la medida de lo posible, es recomendable utilizar guantes para esta tarea, primero para protegernos y segundo para evitar dejar olores. Si el muestreo lo tuviéramos que hacer en primavera, cuando se espera el crecimiento del pasto, también se puede optar por esta solución. Es importante destacar que, en algunas zonas, no es posible encontrar el punto ideal y tenemos que conformarnos con lo que más se aproxime dentro de las posibilidades que nos brinde el entorno. Esto nos puede llevar a seleccionar un punto con un rango de visión limitado (al menos 5-10 m) por la presencia de vegetación arbustiva densa, por ejemplo.

Figura 4. Ejemplo de localización en la que el encuadre no es óptimo para el marcaje de las trayectorias. El problema con este enfoque es que el campo de detección se reduce porque los sensores no tendrán mucho alcance al no ir paralelos al suelo.

Una vez estemos seguros del punto seleccionado, debemos chequear siempre la fecha y hora de la cámara. En algunos modelos de cámaras es especialmente importante chequear si la hora está en AM o en PM (Figura 5). Este error es de los más habituales y uno de los que más dificulta el procesado y el análisis. La configuración debería hacerse previamente, pero siempre debemos comprobarla antes de dejar la cámara en el campo. Es importante registrar el código sobreimpreso de la cámara para determinar qué cámara se coloca en cada punto. En caso de desconfiguración de la cámara, se recomienda apuntar en las notas del móvil o un papel o pizarra borrable, los datos de la cámara y tomar una foto con la propia cámara de fototrampeo (su uso se ilustra en Figuras 6 a 17). Esto ayudará a solucionar el posible problema en el futuro.

Figura 5. Comprobación de la fecha y la hora, así como si esta se encuentra en AM o PM.

Generalmente, para estimar densidad de ungulados solemos colocarlas a aproximadamente a 40-50 cm del suelo, utilizando como referencia la vara graduada, de manera que el límite superior de la cámara quede a la altura de la 3ª banda (Figura 6A), pero esto puede variar en función de las especies objetivo del estudio.

Siempre ajustaremos la cámara a la pendiente del suelo, de forma que el enfoque sea paralelo a la línea de pendiente (Figura 10 y 11). Como muchos de los modelos habituales de cámaras tienen pantalla interna, esto se puede comprobar mirándonos a nosotros en esta. Para adaptar la cámara a la pendiente, usaremos el soporte trasero que se ve en la imagen (Figura 6B). Si esto no fuera posible, podremos utilizar elementos del entorno (pequeños palos o piedras) con los que fijar y ajustar la inclinación. Como se ha comentado, la cámara siempre debemos colocarla paralela a la línea del suelo en la medida de lo posible y de forma que se puedan observar las patas de los animales que cruzarán por delante, a al menos una distancia de 2 metros. Para ello, podemos utilizar un metro o la propia vara de calibración y colocarnos a esa altura hasta que se nos vean las botas y comprobar que la línea del horizonte está por encima de la mitad de la imagen, y que la vara de calibración coincide con la parte inferior del enfoque consiguiendo imágenes paralelas a la línea de pendiente (Figura 7, 8 y 10). **Es importante hacer una buena fijación de la cámara**, ya que leves movimientos (por ejemplo, si gira sobre eje atornillado de la Figura 6B o se descuelga un poco de un árbol), la calibración del área de estudio para posterior determinación de distancias a los animales (como veremos más adelante) no será válida.

Figura 6. A. Marca de referencia de 60 cm (límite superior de las tres marcas) a la que colocar la cámara de fototrampeo. **B.** Imagen lateral en la que se observa la estructura rotatoria para adaptar la inclinación y que siempre deberemos dejar bien fijada para evitar que se caiga con el tiempo. Incluso es recomendable no usar la rótula trasera y ajustar la cámara al campo de visión con elementos naturales como piedras, dejando la rótula lo más apretada posible minimizando los cambios de la cámara fruto del paso del tiempo (aflojamiento de la palomilla, oxidaciones, etc.).

Figura 7. A. Ejemplo de colocación correcta de la cámara. Las botas del técnico se ven a una distancia suficientemente corta como para seguir la trayectoria de los animales. En el caso de la imagen **B**, el técnico está muy lejos cuando se empieza a ver la vara, porque la cámara está apuntando hacia arriba. En **C1** podemos ver un caso similar, donde además la pendiente hace que sea aún más difícil observar dónde pisan los animales. En esa misma cámara, como se puede ver en **C2**, no podremos distinguir trayectorias con precisión suficiente hasta que los animales no pasen a unos 10 metros. Imágenes: IREC.

Figura 8. Comparativa entre una cámara mal colocada (A) y una bien colocada (B). En la primera, no se puede seguir la trayectoria del animal para el cálculo de densidades. Imágenes: IREC

Es especialmente importante que las cámaras siempre se sitúen en lugares donde la pendiente sea continua, es decir, que el suelo no sea irregular con montículos o terrenos aterrazados (Figura 9).

Figura 9. Pinar donde el terreno es muy irregular. Se debe evitar colocar la cámara en sitios como el de la foto, ya que se observa un claro cambio de pendiente.

Figura 10. La colocación del palo de calibración (ver siguiente sección) para enfocar la cámara es una buena herramienta para saber si la estamos colocando bien o mal. Si colocamos el palo a una distancia de 1.5 metros seremos capaces de saber cómo de cerca vamos a poder diferenciar dónde pisan los animales. Además, nos permite ajustar el enfoque a la línea de pendiente.

En algunas ocasiones, puede ocurrir que la presencia de una pendiente arruine el proceso de colocación de la cámara y calibrado. Para que el calibrado en *AGOUTI* y la vectorización de las trayectorias de los animales sean precisas y correctas, cuando nos enfrentamos a una pendiente, debemos actuar como se indica en la Figura 11 (siguiente sección).

5. CALIBRACIÓN DE LAS CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO EN CAMPO

Para la medición automatizada de distancias en las imágenes captadas por las cámaras de fototrampeo, se requiere (i) la calibración de las cámaras de fototrampeo en campo (explicado es esta sección), y (ii) calibración de cada modelo de cámara para una resolución de imagen dada (esto solamente se hace una vez para cada modelo, y no es necesario hacerlo en campo, lo veremos más adelante).

Una vez que la cámara de fototrampeo se haya configurado y se hayan verificado todos los ajustes, estará listo para activarla (tenga en cuenta que no tendrá que volver a tocarlo hasta que se retire o verifique), tomará las imágenes de calibración que son fundamentales para permitir que *AGOUTI* realice la estimación automática de los parámetros de la cámara (radio y ángulo de detección) y el cálculo rango diario (distancia recorrida) de los animales.

- Comenzando aproximadamente a 1 m frente a la cámara, sostén el poste de calibración (instrucciones de fabricación: instrucciones del [poste de calibración](#)) con su base en el suelo para que sea claramente visible por la cámara. Ten cuidado de asegurarse de que el poste se mantenga perpendicular a la línea de visión de la cámara. En terreno llano con una línea de visión de la cámara aproximadamente paralela a la superficie del suelo, el poste debe estar vertical, pero si la cámara está inclinada para observar una pendiente, es posible que sea necesario inclinar el poste en consecuencia (véase la Figura 11).

Figura 11. Esquema que ilustra una cámara configurada para monitorizar un terreno inclinado y la orientación del poste de calibración requerido para mantenerlo perpendicular a la línea de visión de la cámara. La orientación se puede juzgar a simple vista y no es necesario medirla con precisión en el campo.

- Mantén el poste quieto el tiempo suficiente para garantizar una imagen clara (5-10 segundos). Para indicar cuándo el poste está apoyado en el suelo, haz un gesto distintivo con la mano cuando este sea el caso. Por ejemplo, ¡pulgares arriba! **Esto es fundamental, ya que a menudo no va a ser visible si el poste está tocando el suelo o no y, si no lo está, la imagen no va a ser útil.**
- Repite esto para otras ubicaciones de postes (al menos 30-40) en todo el campo de visión, cerca y lejos de la cámara, con ubicaciones espaciadas a unos 0,5 m de distancia. Continúa alejándose de la cámara en la medida máxima en que sea probable que se capturen animales o, si es posible, un poco más allá. A medida que alcances mayores distancias, puede ser útil tener una segunda persona al lado de la cámara para mantenerla activa (moviendo su mano delante del sensor). Consulta las Figuras 12 y 13 para ver un ejemplo de una buena cobertura de imágenes de calibración de implementación. **Antes de ir al campo, es importante realizar pruebas del proceso de calibración.** Completa el proceso de calibración descrito anteriormente en cada ubicación e inspeccione las imágenes asegurándose de que los resultados sean buenos.

Figura 12. Un conjunto de imágenes de calibración de despliegue que muestran 28 posiciones de polos con buena cobertura de la zona de detección.

- Esta es otra etapa crucial de la calibración, ya que si no sabe cuántas imágenes se han tomado y si las imágenes no son suficientes, la precisión de las estimaciones para esa cámara de fototrampeo será baja. Asegúrese de dedicar suficiente tiempo a este proceso y, **en caso de duda, tome algunas fotos más, ya que la precisión de las estimaciones depende en gran medida de este proceso.** Ver Figuras 12-13.
 - Cada colocación de una cámara de fototrampeo (o "deployment", es decir, puesta en campo en un lugar concreto de una cámara) necesita su propia calibración. Si cambias las baterías y/o la tarjeta, lo que de hecho suele cambiar el campo de visión y detección de la cámara en la mayoría de las circunstancias, haz una nueva implementación en la misma ubicación. **Por lo tanto, la calibración debe repetirse al retirar la cámara, así como al configurarla y verificarla.**
 - En las Figuras 12-13 se puede ver ejemplos de una buena distribución de imágenes para una calibración de implementación.

Consulta "[Calibración de la colocación de la cámara o deployment](#)" para la grabación del curso sobre el capítulo 5.

Figura 13. Ejemplo de cuatro esquemas de calibración de una sola cámara de fototrampeo. Las cruces representan todas las ubicaciones del poste de calibración. El panel A representa una calibración adecuada (más de 20 puntos que cubren homogéneamente toda la zona de detección). Los paneles B, C y D representan calibraciones incorrectas; en los paneles B y C los puntos no están distribuidos homogéneamente; en el panel D, se registraron pocos puntos.

Si no existiera buena visibilidad porque nos encontramos en una zona muy tupida, llegaremos calibrando hasta donde se nos pueda ver el palo de calibración (Figura 14).

Figura 14. Siempre que el terreno lo permita, extenderemos la calibración todo lo que el espacio nos deje (imagen inferior).

Una vez terminado el proceso de calibración, comprobaremos que la cámara ha funcionado bien. Normalmente, si la cámara está configurada con ráfagas de 8 fotos (*Browning*) y ha registrado 250-300 imágenes podemos considerarlo suficiente (con otras marcas o modelos tendremos que recalcar estos valores mínimos orientativos de acuerdo con las fotos por ráfaga de cada una de ellas). Durante estas comprobaciones es importante, no tocar demasiado la cámara y bajo ningún concepto moverla, pues esta acción echaría a perder todo el calibrado (obligando a repetir el proceso de calibrado).

Normalmente, se registra la información del punto final en alguna aplicación o herramienta de mapa (*SMART, MapasdeEspaña IGN, OruxMaps ...*), apuntando el número del punto de muestreo (por ejemplo, si estamos en Cabañeros, CABAÑEROS1) y el código que le asignemos a la cámara (por ejemplo, BR001, BR002...).

Es especialmente importante **que la localización de la cámara quede bien guardada**. En el caso de SMART, este lo hace de forma automática cuando guardamos la información del punto junto con la fecha y la hora, pero no está de más apuntarlo en otra aplicación tipo IGN o un GPS, guardando la ubicación con el nombre del punto de muestreo.

Para asegurarnos de que no repetimos puntos y queda bien registrado qué cámara acabamos de poner, por último, en una pizarra borrable o en notas del móvil, apuntaremos en grande:

Nombre del punto (en este ejemplo, B15)
Código de la cámara (en este ejemplo, BR427)
Fecha
Hora

Y lo pondremos delante de la cámara para que tome una foto (Figura 16).

Figura 15. Información de la cámara que acabamos de colocar, como precaución en caso de que esta se desconfigure o hayamos anotado mal algún dato.

2. Revisión y diseños rotatorios

En ocasiones, es posible que por tener un número limitado de cámaras o por requerimientos de nuestra especie de estudio o del diseño experimental, tengamos que rotar las cámaras de una posición a otra dentro del área de estudio. En el caso de períodos de muestreo largos, conviene revisar las cámaras de fototrampeo cada 2 meses en lugares con densidades medias de ungulados e incrementar la frecuencia a un mes cuando estas densidades son altas.

6. RETIRADA DE LAS CÁMARAS DE FOTOTRAMPEO

Para retirar las cámaras, deberemos seguir el siguiente proceso:

- 1- Comprobar que la cámara sigue funcionando. Si es así y la tarjeta no está llena, haremos de nuevo el calibrado tal como se explica en el **apartado anterior** de este protocolo, para generar nuevos puntos de calibración que pudieran ser útiles si la cámara se hubiera movido o si nos hubiéramos equivocado en la primera calibración.
- 2- Una vez acabado este proceso, apagamos la cámara, retiramos la tarjeta y la identificamos con el código del punto. Retiramos la cámara y si fuera necesario por necesidades del proyecto, tomaremos los datos que sean necesarios a mayores.

7. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE CÁMARA PARA UNA RESOLUCION DADA

El objetivo es tomar fotografías de objetos de tamaño conocido en un rango de distancias conocidas de la cámara para calcular las propiedades intrínsecas del modelo de cámara, que luego nos permiten calcular la distancia de los palos de calibración en la calibración de campo. Esto debe hacerse para cada combinación de modelo de cámara y configuración de resolución de imagen utilizada en el campo. Es mejor mantener la misma resolución de la imagen en todas las localizaciones de las cámaras en el campo. Si hace esto y usa un modelo de cámara único, solo necesita calibrar una cámara (modelo y resolución), una vez (no es necesario repetirlo si ya se hizo anteriormente para la misma combinación de modelo de cámara y resolución). Los pasos son los siguientes:

1. Instale la cámara en un lugar conveniente frente a una superficie nivelada, ya sea en interiores o exteriores.
2. Marque nueve posiciones en un rango de distancias radiales y angulares de la cámara, midiendo las distancias de la cámara con precisión. La Figura 16 da un ejemplo de posiciones de colocación, con postes a tres distancias (1, 2 y 4 m) y una gama de ángulos. No es necesario medir el ángulo, pero debe ser variable y dentro del campo de visión de la cámara (generalmente unos 20 grados a cada lado de la línea media), pero es posible que deba verificar el campo de visión de su cámara.
3. Con una cámara colocada frente al área y encendida, tome imágenes de un poste de calibración en cada posición de la matriz, sosteniendo algún marcador visible de la distancia. Por ejemplo, en la Figura 17, el poste se coloca a 2 m de la cámara, con la distancia indicada en metros por el número de dedos mostrados. Al igual que en el proceso de calibración de despliegue, se debe tener cuidado de mantener el poste perpendicular a la línea de visión de la cámara.

Figura 16. Vista en planta de un diseño de ejemplo para una rejilla de postes de calibración de cámara.

Figura 17. Una imagen de calibración de la cámara con el poste en posición a 2 m de la cámara.

8. PLATAFORMA AGOUTI

Una vez se regresa del campo con las tarjetas SD comienza el procesado de las imágenes. Para ello se usará la plataforma web AGOUTI que implementado herramientas basadas en IA para asistir al procesado de las imágenes de fototrampeo y derivar desde las fotos todos los parámetros necesarios para aplicar el REM.

8.1. Creación de proyectos

Vaya a <https://www.AGOUTI.eu/> y cree su propia cuenta. A continuación, siga los siguientes pasos para la creación de un nuevo proyecto:

- Desde la página de inicio de *AGOUTI* o directamente desde su correo electrónico, escriba un mensaje a AGOUTI@wur.nl. Incluya si está trabajando en un entorno comercial o sin fines de lucro.
- Recibirás una respuesta con un enlace de invitación a tu proyecto recién creado. Utilice el enlace y notifique a AGOUTI@wur.nl cuando haya terminado.
- Los administradores te convertirán en IP en el proyecto. Ahora puede ingresar al proyecto desde su panel personal y comenzar.

Figura 18. Etiquetado y almacenaje de las tarjetas. El anotado tanto del código del punto (AA00) como de la cámara (BR000) facilita mucho la labor de gestión de la información. Ejemplo de organización de la copia de seguridad en el servidor. Es recomendable crear una carpeta para cada tarjeta con el nombre del punto (incorpora el código de la población y el número del punto) y con el código de la cámara instalada (BR000).

8.2. Configuración del proyecto

- En el menú principal del proyecto, vaya a "Configuración del proyecto". En la página "General", elija el "Desplazamiento UTC predeterminado" teniendo en cuenta también el horario de verano (DST) eventual. Por lo tanto, si las cámaras de fototrampeo se implementan en un país que utiliza el horario de verano y durante un período de aplicación del horario de verano, recuerde también tenerlo en cuenta al elegir el desplazamiento UTC. Así, por ejemplo, en un proyecto implementado en Italia (UTC +1:00) durante el verano va a tener el desplazamiento UTC por defecto de +2:00 (Kaliningrado, Sudáfrica), de esta manera todos los proyectos van a tener la hora estándar de Greenwich.
- A continuación, si lo desea, puede agregar la descripción y la imagen del proyecto. Más abajo especifique el propietario del proyecto, el IP y la organización.
- En la sección "Diseño de muestreo" seleccione "Sin cebo", período de descanso de 0 segundos y "Aleatorio sistemático".
- En la sección "Anotación", el corte de secuencia se establecerá en 120 segundos de forma predeterminada, y no será posible modificar esta configuración, ya que tiene que ser la misma para todos los proyectos.

En el cuadro de anotación automática, puede seleccionar un modelo de IA para procesar automáticamente las implementaciones. Puede seleccionar un "modelo de especie" (por ejemplo, "Modelo de especies de Europa Occidental", si hay más versiones disponibles, asegúrese de seleccionar la última) o el "Modelo de especie genérico" modelo en blanco / humano", que solo anotará para usted las imágenes en blanco y las que tienen humanos, dejándole las secuencias con animales. Después de seleccionar un modelo, aparecerá un botón "Anotar por IA" para cada implementación enumerada en la página Anotar.

- En la página "Especies", presione "Agregar lista de especies" y seleccione la lista para su área de estudio. Una vez guardada la especie estará disponible para la anotación manual. Si tuviera que registrar alguna especie que no está incluida en la lista, puede agregarla manualmente usando el botón "agregar especie" y luego navegar por las especies.
- En la sección "Comportamiento" puede decidir qué clases de comportamiento agregar a la página de anotaciones.

Véase "[Project creation and settings](#)", capítulos 7.1 y 7.2.

Figura 19. Configuración del huso horario que se aplicará a nuestras cámaras y resultados: *UTC+2 / UTC+1* para España peninsular en función del horario de verano / invierno. Y de las características para la creación de secuencias, calibración, "trackeo" (anotación guiada de distancias) y pre-identificación con IA: *Deepfaune (France) v06*.

8.3. Agregar nuevas localizaciones

En su proyecto, en la sección "Ubicaciones", puede agregar las ubicaciones de su área de estudio cargando un archivo CSV (consulte "Ejemplo de CSV" en la esquina superior derecha de la página).

Dentro de la sección "Implementaciones", seleccione "Agregar implementación" y luego seleccione la ubicación en el menú desplegable. Si aún no ha añadido esta ubicación, puede añadirla ahora pulsando "añadir punto de muestreo". Ahora puede presionar "Seleccionar archivos" en la ventana que aparece (o arrastrar todas las imágenes de la implementación a la ventana), luego busque la carpeta de la implementación y seleccione todas las imágenes que desea cargar para esa implementación de cámara y presione "aceptar". Tenga en cuenta que los archivos con el mismo nombre se considerarán duplicados y no se cargarán, por lo que será necesario cambiar el nombre de los archivos que tengan el mismo nombre. Si es posible, asegúrese de tener una buena conexión a Internet. Especialmente si la implementación cuenta muchas imágenes, puede llevar algún tiempo completar la importación.

Figura 20. A. Proceso de creación de *Deployments* y subida de las fotos a *AGOUTI*. **B.** Progreso del procesado del *deployment*: 1 Creación de las secuencias. 2 Preidentificación con IA. 3 *Deployment* listo para procesar y *deployments* en proceso de procesado (barra verde: % procesado por la IA, barra gris: % procesado manual). El símbolo indica que el proceso de identificación con la IA a terminado correctamente.

Figura 21. Proceso de creación de tags para anotar determinados *deployments* como en el caso de una fecha/hora mal configurada, un código de punto o cámara erróneo, cámara caída... Para anotarlo en el proyecto y tener la cámara localizada y etiquetada. Al lado, selección del *tag* dentro de la edición del *deployment*.

Figura 23. Apartado de *Description* dentro de *Settings* del proyecto de *AGOUTI* en el que se anotan las incidencias técnicas de las cámaras detectadas durante el procesado. Siempre haciendo referencia al código de la cámara correspondiente. Al final de la página aparece el botón para guardar los cambios.

8.4. Procesamiento de imágenes y seguimiento de las posiciones de los animales

El procedimiento de seguimiento de las posiciones de los animales en imágenes consecutivas (misma secuencia), junto con las calibraciones de campo y de la cámara, permitirá el cálculo tanto de los parámetros de la cámara y de los movimientos de los animales.

1. Carga imágenes y ejecute el modelo de detección y clasificación de IA adecuado.
2. En la sección "Implementaciones", anota cada implementación. Para cada observación definida por IA, ya sea:
 - a. Marca la casilla Validar para confirmar la especie y la cantidad definidas por IA; O
 - b. Edita la observación para corregir la especie y/o cantidad. La cantidad de NB debe ser un recuento del número de veces que un animal pasa por la zona de detección de la cámara, lo que la IA a menudo se equivocará. Ten cuidado de detectar casos en los que los animales salen y entran varias veces dentro de una secuencia; Vigilar la marca de tiempo puede ayudar a identificar tales casos.
3. En la sección "Observaciones", filtra por especie (escriba el nombre científico de una especie en el cuadro "Científico"), luego edite las observaciones para digitalizar las huellas de los animales. En las secuencias donde se registra un grupo de animales solo tienes que digitalizar uno de ellos.

Puedes:

- a. Si el número total de observaciones después del filtrado es menor o igual a 100, o planeas realizar un seguimiento de todas las observaciones independientemente, edita todas las secuencias disponibles para esta especie; O:
- b. Si estás muestreando secuencias para realizar un seguimiento de las localizaciones en diferentes imágenes consecutivas para determinar la velocidad de paso, y el número total de resultados después del filtrado es muy superior a 100, aleatoriza las secuencias ordenando la tabla Observaciones por "ID de secuencia", luego realiza un seguimiento solo de las primeras 100 observaciones. Ten en cuenta que, a pesar de que 100 observaciones digitalizadas son suficientes, siempre que sea posible, sería preferible digitalizar unas 200 observaciones.

4. Repite el paso 3 para cada especie.

Figura 22. Esquema del procesamiento de imágenes en *AGOUTI*.

El seguimiento de las localizaciones en diferentes imágenes consecutivas (para determinar la velocidad de paso) solo se permitirá cuando esté editando una secuencia, para hacerlo solo tienes que hacer clic en el punto de la imagen para crear un punto. Para cada imagen de una secuencia (y dentro de una observación específica) solo puede agregar un punto. El seguimiento del animal debe realizarse en el punto de contacto del **pie más delantero con el suelo** (a menudo más abajo de lo que piensas en la imagen). El primer punto es el punto de entrada, y luego se sigue el **mismo pie** (cuando estás en el suelo) a lo largo de la secuencia. Si el pie no es visible (por ejemplo, cubierto por una piedra o detrás de un árbol), aún puede marcarlo como el punto de la cosa que lo cubre donde cree que está el pie. Cuantos más pasos se rastreen, más precisa será la estimación, sin embargo, si el camino es recto, los más importantes son el primer y el último punto.

8.5. Anotación manual

En la sección "Anotar", seleccione "Anotar" junto a la implementación. Las imágenes del despliegue se mostrarán divididas en secuencias; Cada secuencia está formada por el grupo de imágenes que tomó la cámara hasta que dejó de activarse durante 120 segundos. Navegando por las imágenes de cada secuencia, presionará "Agregar observación" cuando reconozcas un animal activando la cámara. En el menú "Identificación" seleccione la especie, cantidad, sexo, edad y comportamiento, luego presione "Guardar observación". Es fundamental que crees diferentes observaciones en la misma secuencia para animales que pertenecen a diferentes clases (por ejemplo, la cerda con lechones necesitará una observación para la hembra adulta, y una para los lechones, juvenil con sexo desconocido). Recuerda que **cada vez que un individuo sale del campo de visión de la cámara y luego vuelve a entrar, debe contarse como un nuevo individuo**.

En caso de que no haya ninguna observación que agregar, podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

- En blanco: secuencia vacía (por ejemplo, activada por el viento)
- Configuración/recogida: personas que despliegan o recogen la cámara.

- Calibración de despliegue: imágenes del "palo con cinta" para el método de fotogrametría.
- Desconocido: especie desconocida en la secuencia.
- Vehículo: cámara activada por algún tipo de vehículo.

Ver "[Secuencia annotation and animal tracking](#)", capítulos 7.3, 7.4 y 7.5.

The screenshot displays the IREC application interface. At the top, a video sequence shows a forest scene with animals. Below the video, three identification panels are shown:

- Panel A:** Shows a list of observed species with their classification by age and sex. The first entry is "1 Dama dama" (adult, unknown) with the behavior "Run". The second entry is "2 Ovis musimon" (adult, female) with the behavior "Walk Other (comments) Curiosity". The third entry is "1 Ovis musimon" (adult, male) with the behavior "Walk Curiosity".
- Panel B:** Shows the identification screen for a species. The "Uncertain" checkbox is highlighted with a red rectangle. The species is "Dama dama", the amount is "1", and the age is "Unknown". The sex is set to "Unknown" in a dropdown menu. The behavior "Run" is selected.
- Panel C:** Shows the identification screen for a species. The "Uncertain" checkbox is not checked. The species is "Ovis musimon", the amount is "2", and the age is "Adult". The sex is "Female". The notes field contains "Se pegan un cabezazo entre sí". The behaviors "Curiosity", "Other (comments)", and "Walk" are selected.

Figura 23. Secuencia en la que se puede observar las diferentes pestañas usadas en la identificación: **A.** Lista de especies observadas en la secuencia con su clasificación por edad y sexo. **B.** Pantalla de identificación de un gamo que pasa al principio corriendo y no se pudo identificar correctamente el sexo y la edad: *Unknown*. En el rectángulo rojo aparece la casilla *Uncertain* para las identificaciones imprecisas (mala visibilidad: secuencias nocturnas, niebla...).

C. Identificación de una pareja de muflones hembra que están "peleando". En el rectángulo verde aparecen las categorías con los distintos comportamientos considerados.

Figura 24. Determinación del punto de activación de la cámara por un jabalí (punto estimado de la pata en el círculo rojo) desplazado fuera de la vista de la foto mediante la flecha de cuatro puntas (señalada con la flecha azul arriba). Y marcaje de la trayectoria del animal (siempre marcando la misma pata delantera derecha o izquierda, **NUNCA INTERCALAR AMBAS PATAS PARA EL MARCAJE DE UN MISMO INDIVIDUO**). Imágenes: IREC.

Figura 25. A. Secuencia de 2 jabalíes donde se marca la trayectoria de ambos. B y C. Secuencia de 5 individuos en los que se ha decidido marcar la trayectoria solo de dos: (B) se crea una observación para el primero con su trayectoria, (C) para el segundo, se necesita una observación independiente del primero, y finalmente se crea una observación para cada uno de los individuos restantes que incluya la posición de la pata. Imágenes: IREC.

Figura 26. Secuencia en la que un individuo (corza) detecta la cámara y cambia su comportamiento para moverse más rápido tras oler la cámara. En este caso sólo se debe marcar la trayectoria hasta la detección del dispositivo (antes de que se produzca), y después dejar de “trackear” al individuo. Imágenes: IREC.

Como se ha creado una observación para cada uno de los individuos detectados es importante seleccionar las categorías de clase de edad y sexo de cada uno, ya que además de recoger dicha información nos puede ayudar para tener la información organizada y saber que individuos quedan por marcar y facilitar posibles revisiones del procesado (Figura 29).

Observation data from the interface:

- 1 Dama dama, adult, female, Walk
- 2 Capra pyrenaica, subadult, unknown, Walk
- 1 Capra pyrenaica, adult, female, Walk

Actions available:

- Add observation
- Analyse
- Add observation Cervus elaphus
- Add observation Dama dama
- Add observation Capra pyrenaica
- Add observation Cervidae

Additional info: Merge with previous, 3 minutes elapsed since previous sequence

Figura 27. Secuencia con un grupo de 3 cabras (1 hembra adulta y 2 subadultos) y una hembra adulta de gamo al final de la secuencia.

G9 - Sequence << < 63 > >> of 82 Next unannotated

📷
🔍
📄
📌

Image 352 / 352

G9 - Sequence << < 64 > >> of 82 Next unannotated

📷
🔍
📄
📌

Image 1 / 16

Validated

2 **Dama dama**
adult, female
Rest Feeding

Validated

Add observation

Animal

Blank

Setup / pickup

Vehicle

Deployment calibration

Unknown

~~Merge with previous~~
20 minutes elapsed since previous sequence

Figura 28. Ejemplo de dos secuencias consecutivas activadas por el mismo animal, la gama de la primera secuencia corresponde a la de la segunda (se acuesta delante de la cámara y se levanta 20 minutos más tarde).

27

Validated

1 Cervus elaphus
adult, female
Walk

Add observation

Analyse

Add observation Cervus elaphus

Add observation Dama dama

Add observation Turdus philomelos

Add observation Capra pyrenaica

Add observation Cervidae

Validated

Add observation

Animal

Blank

Setup / pickup

Vehicle

Deployment calibration

Unknown

Analyse

Add observation Cervus elaphus

Add observation Dama dama

Add observation Turdus philomelos

Add observation Capra pyrenaica

Add observation Cervidae

~~Merge with previous~~
~~3 minutes elapsed since previous sequences~~

Figura 29. Ejemplo de dos secuencias consecutivas con al menos un mismo individuo: la cierva de la primera corresponde a la que aparece en el fondo de la segunda (se detiene ante la cámara y se activa 3 minutos después por otra cierva en la esquina inferior izquierda).

BR333B(25) - Sequence << < 12 > >> of 85 Next unannotated

Validated

IREC©

BR333B 09/30/2024 10:05:22PM

1 **Sus scrofa**
adult, unknown 🗑️ ✎

1 **Sus scrofa**
unknown, 🗑️ ✎

Add observation

Analyse ▾

Add observation Sus scrofa 🗑️

Merge with previous

23 minutes elapsed since previous sequence

BR333B(25) - Sequence << < 13 > >> of 85 Next unannotated

IREC©

BR333B 09/30/2024 10:40:22PM

Figura 30. Ejemplo de una cámara movida verticalmente por un jabalí. Como se observa el campo de visión cambia ligeramente: la cámara se cae un poco hacia el suelo cambiando la proporción cielo/suelo (línea azul), se puede ver claramente el movimiento con respecto a las flechas grises de los lados de las fotos. Además, utilizando la vegetación como referencia (marcas rojas) se ve que se quedan más arriba tras el movimiento. Además, el movimiento ocurre cerca del inicio (sec. 12 y 13 de 85) por lo que, para minimizar la pérdida de información, siempre que la calibración final sea adecuada, habría que volver a subir todas las imágenes posteriores al movimiento con la calibración final.

Validated

1 Bos taurus

Validated

1 Bos taurus

Figura 31. Ejemplo de una cámara movida lateralmente por una vaca. Como se observa el campo de visión cambia completamente: aunque la proporción cielo/tierra sea prácticamente la misma, la orientación de la cámara es totalmente distinta. En este caso, si la pérdida de información fuese mucha, habría volver a subir las imágenes con la nueva orientación y su calibración final. Imágenes: IREC.

PN80 - Sequence << < 89 > >> of 158 Next unannotated

Validated

- 1 **Sus scrofa**
 unknown, unknown
 Other (comments) ✕ ✎
- 1 **Sus scrofa**
 adult, unknown
 Walk ✕ ✎
- Add observation
- Analyse ▾
- Add observation Cervus elaphus ✕
- Add observation Dama dama ✕
- Add observation Sus scrofa ✕
- Add observation Ovis musimon ✕
- Add observation Capreolus capreolus ✕

PN80 - Sequence << < 89 > >> of 158 Next unannotated

Figura 32. Ejemplo de una cámara que ha sufrido un movimiento brusco por el comportamiento de un jabalí. A partir de esta secuencia no hay que identificar ni “trackear” ninguna secuencia más, ya que el campo de visión ha cambiado por completo y por tanto la detectabilidad y el esfuerzo de la cámara no es comparable al estado inicial de la cámara.

Figura 33. Ajuste manual de la operatividad de la cámara dentro de la edición del *deployment*, en el caso de que esta haya sufrido un movimiento y deje de verse el encuadre asociado a la calibración inicial.

9. ANÁLISIS REM

1. Si aún no los tienes, instala:
 - R: <https://cran.r-project.org/>
 - RStudio: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
2. Extrae tus datos de *AGOUTI*
 - En tu proyecto *AGOUTI*, ve a la sección "Exportar datos", crea un nuevo archivo de exportación y descarga el archivo zip.
 - Descomprima el archivo de exportación de *AGOUTI* en una carpeta de destino específica.
3. Descargar archivos de ejemplo:
 - Ve a: <https://github.com/MarcusRowcliffe/camtrapDensity>: aquí encontrarás una descripción de los pasos para el análisis REM (desplázate hacia abajo hasta la sección Léame, haga clic en el icono de la tabla en la parte superior izquierda de esa sección para ver una tabla de contenido).
 - Descarga el [camtrapDensity_example.R](#) (vinculado desde la página o mediante este enlace), contiene códigos R para ejecutar el análisis de densidad REM. Mueve el archivo de las descargas a la carpeta donde descomprimió la exportación de *AGOUTI*.
4. Abre RStudio y configura un nuevo proyecto
 - Archivo > nuevo proyecto > directorio existente > Busca la carpeta que acaba de extraer de la exportación de *AGOUTI* > Crear proyecto.
 - En el panel inferior derecho de RStudio, deberías ver una pestaña llamada Archivos: haz clic en ella (si aún no está resaltada) y verá los archivos de su proyecto. Haz clic en `camtrapDensity_example.R`.
 - Antes de que puedas comenzar a analizar, deberás instalar algunos paquetes adicionales como una sola vez (fragmento de código 1 en el archivo `camtrapDensity_example`). Estos

estarán disponibles en futuras sesiones de análisis sin tener que volver a instalarlos. La ejecución del primer fragmento de código (INITIAL SETUP) realiza esta instalación. Para ejecutar una línea de código, coloca el cursor sobre ella y presione Ctrl+Entrar (Windows) o Cmd+Entrar (Mac), o haz clic en ejecutar en la parte superior del panel de código.

5. Empieza a analizar

- Al comienzo de cada sesión, carga las bibliotecas necesarias (ejecuta el fragmento de código 2, LOAD PACKAGES).
- Carga los datos usando la función `read_camtrapDP` (fragmento de código 3). Si configuras el proyecto en el directorio creado al descomprimir la exportación de *AGOUTI* (como se indicó anteriormente), solo tienes que ejecutar el código

```
pkg <- read_camtrapDP("./datapackage.json")
```

(sin el "." En Mac). Consulta [aquí](#) para obtener detalles sobre cómo cargar datos de otras carpetas si los has almacenado en otro lugar.

6. Crea un subpaquete (fragmento de código 4). **Nota: solo tienes que hacer esto en caso de que tengas cámaras en campo de años anteriores en el mismo proyecto de AGOUTI.** En la línea de ejemplo con la función `subset_deployments` debe devolver solo las implementaciones realizadas en la campaña de 2023, pero deberá editarse si alguna de sus localizaciones incluye fechas fuera de ese año. **Nota: en este caso, debes cambiar el objeto de las siguientes líneas de `pkg` a `subpkg` (o el nombre que elija para darle). Ten cuidado de utilizar siempre el objeto de datos correcto.**
7. Comprueba la programación de implementación (fragmento de código 4). Esto te permite verificar visualmente si todas las implementaciones esperadas están presentes en los datos y si todas las marcas de periodo de observación se encuentran dentro de sus periodos de implementación dados (ver [aquí](#)).
8. Comprueba los modelos de calibración de las cámaras (fragmento de código 5). Al ejecutar las líneas de esta sección, R pide que verifiques todos los puntos de diagnóstico y digas qué especies deseas analizar antes de ejecutar el análisis. Los gráficos de diagnóstico deben mostrar ajustes razonablemente buenos entre la línea de tendencia y los puntos de datos. Los modelos de muy mal ajuste deben marcarse para su exclusión, de modo que los datos de posición de animales poco fiables de estos despliegues puedan excluirse de los modelos de zona de detección y velocidad. Si no recuerdas la explicación de cómo evaluar los gráficos de diagnóstico, ve [esta](#) grabación de los cursos en línea. Consulta también el documento "[Interpretación de gráficos de diagnóstico del modelo de implementación](#)" para obtener orientación sobre cómo decidir si un modelo de calibración es adecuado, disponible aquí.
9. Análisis REM de un paso (fragmento de código 6). Ejecuta la línea de esta sección e introduce el número de fila de la especie para la que desea ejecutar el análisis. Aquí también puedes ver el número de secuencias disponibles para el análisis de cada especie. Claramente, el análisis solo se puede ejecutar para las especies para las que se han digitalizado suficientes secuencias en *AGOUTI*.
10. Evalúa qué tal se ajustan los modelos de actividad, radio de detección y ángulo de detección (gráficos producidos por el fragmento de código 7). Esto puede revelar problemas potenciales con datos limitados que podrían sugerir un resultado menos confiable.
11. Ejecuta el análisis (pasos 9-10) para otras especies.
12. Inspecciona las estimaciones del modelo y exporta la tabla csv de resultados (fragmento de código 8). Ejecuta las líneas para inspeccionar los valores estimados y guardar los resultados con información adicional sobre la especie y el proyecto, incluida la opción de guardar una única tabla de datos de resultados para varias especies. Después de haber ajustado uno o más modelos `rem_estimate` (por ejemplo, dando como resultado objetos `red_deerREM`, `roe_deerREM`, `wild_boarREM`), pasa las salidas a esta función: `write_rem_csv` (`red_deerREM`, `roe_deerREM`, `wild_boarREM`).
13. Al salir de RStudio, guarda el área de trabajo para que se conserve el trabajo (fragmento de código 10).

Consulta "[REM analysis](https://www.youtube.com/watch?v=OHH8ww8vcBw&t=4105s)" (<https://www.youtube.com/watch?v=OHH8ww8vcBw&t=4105s>) para la grabación del curso sobre el capítulo 8.

10. INFORME DE RESULTADOS

Una vez que se completan todos los procesos de análisis, puedes continuar con el informe de los resultados para su(s) sitio(s) de estudio. A partir de 2024, los resultados deben informarse utilizando el [formulario de resultados de EOW](#), donde se recopilará toda la información necesaria. Debes completar un formulario separado para cada uno de sus sitios de estudio. En la sección "Resultados" del formulario de resultados de EOW, se te pedirá que adjuntes la tabla csv de los resultados resultantes del proceso de análisis.

11. GRABACIONES DE CURSOS FORMATIVOS

En los siguientes enlaces puedes encontrar las grabaciones completas de las sesiones de formación :

- [Primera sesión de capacitación](#): protocolo de campo
- [Segunda Sesión de Capacitación](#): *AGOUTI* y análisis de datos
- [Curso más reciente: https://wildlifeobservatory.org/2025-1st-eow-training-workshop/](https://wildlifeobservatory.org/2025-1st-eow-training-workshop/)
 - [2025 -1st EOW Training workshop](#)
 - [2025-2nd EOW Training Workshop](#)

Vocabulario de REM y AGOUTI

- **AGOUTI:** Una plataforma en línea para el procesamiento y almacenamiento de imágenes y datos de cámaras de fototrampeo. También se utiliza para procesar imágenes de calibración y digitalizar las trayectorias de movimiento de animales. La salida de *AGOUTI* es un archivo zip en formato Camtrapdp.
- **Anotación:** proceso, realizado en *AGOUTI*, durante el cual una secuencia de imágenes se etiqueta con una o más observaciones. Las observaciones de animales suelen incluir especies, n. de individuos, sexo y clases de edad y, cuando es posible, comportamiento.
- **Poste o palo de calibración:** poste de 1 m de largo marcado a intervalos conocidos, utilizado para realizar calibraciones del campo de visión de las cámaras puestas en campo.
- **Calibración del modelo de cámara:** proceso de toma de fotografías con el palo de calibración lateral y central con respecto al campo de visión de la cámara a distancias conocidas. Solo tiene que realizarse una vez por combinación de modelo de cámara y resolución de imagen (calidad de imagen) y se realiza en una ubicación conveniente (no en el campo).
- **Ubicaciones de las cámaras:** los puntos reales en el campo donde se despliegan las cámaras.
- **Rango diario:** distancia promedio recorrida por un individuo de una determinada especie por día.
- **Implementación, despliegue o localización ("deployment"):** uso de una cámara de fototrampeo para registrar la fauna silvestre en un lugar específico durante un período específico. Cada implementación tiene su propia calibración.
- **Calibración del despliegue o localización de la cámara:** proceso de hacer que una cámara de fototrampeo instalada tome fotografías con el poste de calibración en muchas posiciones diferentes dentro del campo de visión de la cámara de fototrampeo, con el poste de calibración apoyado en el suelo y perpendicular con respecto a la línea de visión de la cámara de fototrampeo.
- **Zona de detección:** área en forma de sector en la que las cámaras detectan animales, definida por la interacción entre el sensor y el entorno. Generalmente definido por radio y ángulo.
- **Digitalización:** proceso de marcado de puntos clave en imágenes. Se realiza utilizando las herramientas de *AGOUTI* para digitalizar imágenes de calibración de cada localización de la cámara o despliegue, y el seguimiento de las especies objetivo.
- **Encuentro:** cada vez que un individuo entra en la zona de detección.
- **Tasa de encuentros:** número de encuentros por unidad de esfuerzo de muestreo.
- **Campo de visión:** espacio delante de la cámara donde se pueden fotografiar animales, definido por las propiedades ópticas de la cámara. Puede ser más grande que la zona de detección.
- **Observación:** evento de detección de un animal o grupo determinado.
- **Fotogrametría:** técnica matemática para extraer información sobre la escena física tridimensional capturada por la cámara a partir de imágenes bidimensionales.
- **Rondas:** el número de subconjuntos temporales en los que se ha dividido el número total de "ubicaciones de cámaras". Si, por ejemplo, tiene 20 cámaras para muestrear 60 "ubicaciones de cámaras", implementará las cámaras en 3 "rondas / sesiones" diferentes.
- **Secuencia:** grupo de fotos consecutivas tomadas por la cámara de fototrampeo que están separadas por menos de 120 segundos, generalmente representando un solo evento. Una sola secuencia de imágenes puede contener de una a cientos de fotos, pero lo más habitual es que contenga alrededor de 10 imágenes.
- **Sesión:** sinónimo de ronda.
- **Diseño del estudio:** distribución de las ubicaciones de las cámaras sobre el área de estudio. Normalmente, una cuadrícula con espaciado fijo.
- **Encuesta:** actividad de campo destinada a recopilar datos sobre las poblaciones de fauna silvestre.
- **Usuario:** Persona involucrada en un estudio con cámara de fototrampeo. Los usuarios pueden tener varios roles que vienen con diferentes derechos de acceso a datos, que se asignan en *AGOUTI*.

Tabla 1. Formulario para registrar la información de cada cámara de fototrampeo (CT) durante su instalación, revisión y recuperación.

Nº de puntose estudio	Nº CT y tarjeta de memoria	Coordenada X	Coordenada Y	Fecha instalación CT en campo	Hora de instalación de CT	Imagen del campo de visión con las marcas (S/N)	Fecha de retirada de la CT	Hora de retirada de la CT	Observaciones: cualquier eventualidad, indicar si se hace revisión, calibración, fecha y hora de esta, funcionamiento de la cámara, si se cayó, si aún está correctamente sujeta, cualquier fallo, cambio de memoria o baterías, etc.
1	/								
2	/								
3	/								
4	/								
5	/								
6	/								
7	/								
8	/								
9	/								
10	/								
11	/								
12	/								
13	/								
14	/								
15	/								
16	/								
17	/								
18	/								
19	/								
20	/								

Nº de puntose estudio	Nº CT y tarjeta de memoria	Coordenada X	Coordenada Y	Fecha instalación CT en campo	Hora de instalación de CT	Imagen del campo de visión con las marcas (S/N)	Fecha de retirada de la CT	Hora de retirada de la CT	Observaciones: cualquier eventualidad, indicar si se hace revisión, calibración, fecha y hora de esta, funcionamiento de la cámara, si se cayó, si aún está correctamente sujeta, cualquier fallo, cambio de memoria o baterías, etc.
21	/								
22	/								
23	/								
24	/								
55	/								
26	/								
27	/								
28	/								
29	/								
30	/								
31	/								
32	/								
33	/								
34	/								
35	/								
36	/								
37	/								
38	/								
39	/								
40	/								

Anexo 2. Muestreo de distancias para la estimación de la densidad de ungulados silvestres a escala local

El muestreo de distancias es un método preciso y establecido para determinar la densidad de poblaciones de animales a escala local. La frecuencia y la distancia al observador (así como el tamaño del grupo) se utiliza para calcular densidades y abundancias. Este método es bastante sencillo de llevar a cabo. Sin embargo, se requiere cumplir ciertas asunciones y requisitos. El objetivo es obtener una función de detectabilidad con la que estimar la densidad local de la población de los ungulados silvestres.

El muestreo de distancias aplicado a los transectos requiere que el observador que se desplaza a lo largo de un transecto registre las distancias perpendiculares (o la distancia y el ángulo de avistamiento) de todos los animales visibles desde el transecto. La estimación final de la densidad utiliza una función de detección calculada a partir de la distribución de las distancias de observación (es decir, la distancia perpendicular de los animales desde la línea del transecto). El muestreo de distancias para estimar la densidad también proporciona información detallada sobre la precisión.

Diseño para el muestreo de distancia

- Operaciones de campo desarrolladas durante la misma temporada (óptimamente durante el verano, previo a la caza) para que las estimaciones de densidad sean comparables entre sitios y a lo largo del tiempo
- Los transectos se pueden implementar durante la noche (fareo) o el día, generalmente durante las horas crepusculares, utilizando binoculares, o durante la noche utilizando focos para detectar a los individuos.
- La ausencia de un *tapetum lucidum* en el jabalí hace que los recuentos nocturnos con focos (desde un vehículo) no sean útiles para esta especie.
- El problema de la baja visibilidad del jabalí durante los recuentos con fareo se puede resolver con éxito mediante el uso de muestreo de distancias en transectos con cámaras termográficas.
- El uso de imágenes térmicas permite la detección de animales al detectar la energía de onda larga radiada por los cuerpos cálidos. El precio de las cámaras infrarrojas de última generación es ahora más accesible, lo que puede aumentar la rentabilidad y aplicabilidad de este método una vez que se perfeccione.
- El muestreo de distancias aumenta la probabilidad de detectar animales antes de ser percibidos, reduciendo así las molestias causadas por los observadores.
- Aunque el método funciona bien al aplicar un esfuerzo alto, en bajas densidades y en hábitats con sotobosque denso, puede fallar en otras situaciones.
- Colocación aleatoria de transectos.
- Transectos realizados en coche o a pie.
- Utilización de un telémetro para medir la distancia al animal al primer avistamiento (Figura C: d).
- Uso de la medición del ángulo (α ; DISTANCE calcula la distancia (D) vertical al transecto).
- Usar el software DISTANCE, preferiblemente con DSM "density surface modelling" (modelado de superficie de densidad)
- Necesidad de al menos 50 avistamientos.
- El muestreo de distancias desde puntos aleatorios es también una opción posible: los cazadores pueden observar animales desde puntos de observación.

Figura 1. Esquema de cómo contar animales para calcular la función de detección y las abundancias consecuentes
 d = distancia al animal en la primera observación
 α = ángulo de detección/transecto
 D = distancia del animal al transecto

Literatura clave (para más detalles)

- Acevedo P, Ruiz-Fons F, Vicente J, Reyes-García R, Alzaga V, Gortázar C (2008): Estimating red deer abundance in a wide range of management situations in Mediterranean habitats. *J Zool* 276, 37-47.
- Borchers DL, Buckland ST, Zucchini W (2002): Estimating Animal Abundance: Closed Populations. *Statistics for Biology and Health*. Springer Verlag, London.
- Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Borchers DL, Thomas L (2004): *Advanced Distance Sampling - Estimating abundance of biological populations.*, Oxford University Press, Oxford.
- Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL, Borchers DL, Thomas L (2001): *Introduction to distance sampling: estimating abundance of biological populations.* Oxford University Press.
- Miller DL, Rexstad E, Burt L, Bravington MV, Hedley S (2015): *Density Surface Modelling of Distance Sampling Data.* CRAN.

Anexo 3. Conteos en batidas para estimar la densidad de ungulados silvestres a escala local

Esta sección presenta instrucciones básicas para estimar la densidad de ungulados silvestres mediante recuentos en batidas. Este método se utiliza con frecuencia para estimar las densidades de población en ungulados que habitan áreas boscosas y puede llevarse a cabo en batidas con batidores (con o sin perros). Todos los batidores y los "contadores" especiales registran todos los animales vistos durante las batidas.

Este método también se puede realizar durante las batidas (generalmente dirigidas con batidores y perros), donde los cazadores en los puestos registran todos los jabalíes vistos. Los cazadores pueden actuar como observadores experimentados y, por lo tanto, la actividad de caza, si es realizada por personal capacitado y motivado, puede ser una alternativa rentable para monitorear ungulados. Dependiendo de ciertas condiciones, muchos ungulados silvestres pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, este método requiere un alto esfuerzo y una buena organización, y es muy difícil estimar la precisión y la exactitud.

Diseño de conteos en batida

Estadísticas precisas de caza de muestra para su posterior calibración con conteos en batida

- Toma nota de las capturas de caza con referencia a la zona (hectáreas).
- Al menos proporcionar todos los datos necesarios para calcular el esfuerzo de caza (número de cazadores, batidores y perros).

Conteos en batidas (durante la caza/sin caza)

- Los recuentos en batida se pueden utilizar para estimar el número invernal de ungulados silvestres, como un jabalí (Figura A4)
- El número de batidores debería ser casi igual al número de observadores (cazadores) participantes en los conteos. El uso de perros puede reemplazar a los batidores.
- Los observadores deben tener suficiente experiencia para determinar la especie, el sexo y la edad (joven/adulto).
- Cada observador registra en un formulario de observación la especie y el número de individuos de cada grupo (se presenta un formulario a continuación), y si es posible, también registra la composición del grupo que sale o entra en el bloque impulsado en su lado derecho (o izquierdo).
- Un coordinador recopila la misma información sobre los animales vistos por los batidores.
- Después de batir cada bloque, el coordinador recopila información de todos los observadores y resuelve inmediatamente cualquier posible inconsistencia para minimizar la probabilidad de doble conteo y tamaños de grupo inexactos.

Figura 1. Esquema de un conteo en batida. De hecho, todos los ungulados se cuentan durante un evento de conteo en batida. Nota importante: En caso de muestrear una parte del territorio, los bloques de conteo en batida deben colocarse aleatoriamente sobre el área encuestada y cubrir al menos el 10% de su superficie.

Literatura clave (para más detalles)

Acevedo P, Vicente J, Höfle U, Cassinello J, Ruiz-Fons F, Gortazar C (2007): Estimation of European wild boar relative abundance and aggregation: a novel method in epidemiological risk assessment. *Epidemiol. Infect.* 135, 519-527.

Boitani L, Trapanese P, Mattei L (1995): Methods of population estimates of a hunted wild boar (*Sus scrofa* L.) population in Tuscany (Italy). *IBEX J. Mt. Ecol.* 3, 204-208.

Borkowski J, Palmer SF, Borowski Z (2011): Drive counts as a method of estimating ungulate density in forests: mission impossible? *Acta Theriol.* 56 (3), 239-253.

ENETWILD Consortium (2019): Harmonization of the use of hunting statistics for wild boar density estimation in different study areas. EFSA supporting publication 2019:EN-1706 29 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1706 (<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1706>).

Imperio S, Ferrante M, Grignetti A, Santini G, Focardi S (2010): Investigating population dynamics in ungulates: Do hunting statistics make up a good index of population abundance? *Wildl. Biol.* 16 (2), 205-214. 10.2981/08-051.

FORMULARIO PARA RECOPIRAR DATOS DURANTE BATIDAS DE CAZA (o eventos de caza colectivo, un formulario por cada uno)		
Nombre y posición (organizador, guarda, etc.) del coordinador del conteo /		
E-mail:	Teléfono:	
Fecha:	Municipio:	
ID coto de caza:	Nombre coto de caza:	
Batida (nombre de la zona batida):		
Hora de inicio:	Hora de fin:	
Nombre y/o nombre del lugar de acecho:		
Nº de cazadores (puestos):	Nº batidores:	Nº perros:
¿Se ha buscado rastros antes?		
¿Se ha cebaron la mancha de caza?		
Superficie batida (hectáreas):	¿Hay archivo GIS o mapa disponible? (sí/no):	
Número total de jabalíes avistados (incluyendo los cazados):		
Número total de jabalíes cazados:		
Número total de ciervos avistados (incluyendo los cazados):		
Número total de ciervos cazados:		
Número total de corzos avistados (incluyendo los cazados):		
Número total de corzos cazados:		
Número total de _____ avistados (indicar especie, incluyendo los cazados):		
Número total de _____ cazados (indicar especie):		
Número total de _____ avistados (indicar especie, incluyendo los cazados):		
Número total de _____ cazados (Indicar especie):		
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTE FORMULARIO		
<ul style="list-style-type: none"> • Cada cazador debe completar este formulario para su puesto (campos indicados en gris) • Luego, todos los datos deben resumirse en un solo formulario por el coordinador del conteo del evento colectivo de caza, quien completará el formulario para el recuento total del evento. Se debe tener en cuenta la posible duplicación de conteo entre los puestos de caza vecinos. • Es muy importante completar el formulario incluso si no se ha visto ni cazado ninguna pieza; en este caso, en las casillas correspondientes se pondrá 0. 		

Tabla 1 - Formulario para recopilar datos durante las batidas de caza (en general, eventos de caza colectiva).